

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja

Sivana Dewi Masyito¹, Naajihah Mafruudhoh²
Universitas Muhammadiyah Lamongan

Abstrak

Perkembangan media sosial yang semakin pesat di kalangan remaja menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya terkait kesehatan mental akibat penggunaan yang berlebihan dan tidak terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja serta mengidentifikasi bentuk gangguan mental yang mungkin timbul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah, jurnal, dan data terkait yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental remaja, baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang ditemukan antara lain meningkatnya risiko gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan bipolar akibat paparan konten negatif, perbandingan sosial, serta tekanan sosial di dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan seperti pembatasan penggunaan media sosial, peningkatan aktivitas di dunia nyata, serta penguatan kontrol diri. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode empiris dengan melibatkan responden secara langsung agar memperoleh data yang lebih akurat mengenai hubungan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja.

Kata kunci: Sosial Media, Kesehatan Mental, Remaja.

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan sarana interaksi yang dilakukan secara daring, sehingga memungkinkan pengguna untuk memperoleh berbagai informasi dengan mudah. Media sosial online merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat broadcast media monologue (satu ke banyak audiens) ke social media dialogue (banyak audiens ke banyak audiens) (Putri dkk, 2022). Media sosial telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan oleh karakteristik media ini yang dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai makhluk sosial dan juga sebagai entitas yang selalu ingin mengekspresikan diri sebagai sesuatu yang berbeda, yang tercermin melalui pemilihan foto profil atau avatar, hingga pada metode bagaimana individu tersebut mencari hiburan melalui platform online.

Perkembangan teknologi informasi menciptakan perubahan dalam masyarakat. Munculnya media sosial menyebabkan perubahan dalam perilaku masyarakat terkait budaya, etika, dan norma yang berlaku. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan berbagai macam suku, ras, dan agama, memiliki banyak potensi untuk mengalami perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua individu di Indonesia memiliki dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi kepada publik. Kemudahan akses informasi dan interaksi yang ditawarkan media sosial membuat pengguna termasuk remaja, semakin aktif dalam menggunakannya diberbagai aspek kehidupan. Hal ini menyebabkan media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan edukatif, tetapi juga

memengaruhi pola perilaku, cara berkomunikasi, serta nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Media sosial yang tidak dibatasi oleh usia pengguna, menunjukkan bahwa remaja cenderung mengakses berbagai jenis konten yang kadang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mental mereka. Remaja adalah kelompok pengguna internet yang paling besar, dan paparan terhadap konten media sosial baik yang positif maupun negatif, dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang diri sendiri, membentuk identitas, dan beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Keberadaan media sosial juga membuat batas antara ruang pribadi dan publik remaja menjadi kabur, di mana mereka seringkali membagikan aktivitas pribadi di akun media sosial yang dimiliki (Pasenrigading dkk, 2025).

Sejalan dengan meningkatnya frekuensi penggunaan media sosial, fenomena kecanduan di kalangan remaja semakin terlihat. Banyak remaja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di berbagai platform digital untuk berkomunikasi, mencari hiburan, maupun memperoleh validasi sosial. Hal ini ditunjukkan oleh sulitnya mengurangi penggunaan, munculnya perasaan gelisah saat tidak mengakses media sosial, serta terganggunya aktivitas utama seperti belajar dan istirahat. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat memberikan dampak negatif, terutama terhadap kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan gangguan pola tidur.

Kesehatan mental remaja merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di seluruh dunia. Remaja adalah kelompok usia yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, dan perilaku bunuh diri (Nia Supiana dkk, 2025). Paparan konten yang tidak realistis, seperti standar kecantikan atau gaya hidup yang ideal, seringkali mendorong remaja untuk melakukan perbandingan sosial yang berdampak pada menurunnya rasa percaya diri. Selain itu, interaksi di dunia maya yang tidak selalu positif, seperti komentar negatif atau perundungan siber, juga dapat memicu tekanan emosional. Jika tidak diimbangi dengan kontrol diri dan dukungan dari lingkungan sekitar, hal ini berpotensi memperarah kondisi psikologis remaja. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental agar dapat dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang tepat.

PEMBAHASAN

Media sosial atau jejaring sosial merupakan aktifitas sosial yang tidak hanya dilakukan di dalam dunia nyata tetapi juga dapat dilakukan di dunia maya (unreal). Setiap orang dapat menggunakan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi, membuat status, berkomentar, berbagi foto, dan video selayaknya berada dalam lingkungan sosial. Seperti halnya sebuah global village, internet berkembang menjadi sangat kompleks. Dari mendapatkan informasi tentang sesuatu, tempat, atau mengenali teman baru hingga berita politik dari seluruh penjuru dunia. Dengan hal ini, internet semakin banyak disukai karena dapat mengurangi batasan ruang dan waktu. Cukup dengan mengetikkan kata kunci dikolom pencari, pengguna internet dapat menemukan semua data yang mereka perlukan.

Saat ini media sosial menjadi media yang penting dalam menerima informasi bagi seluruh pengguna di dunia khususnya pada remaja. Media sosial bukan hanya sekedar ruang untuk membagikan kisah kepada pengguna lain, tetapi ternyata juga memiliki pengaruh positif. Seperti halnya, semakin mudahnya kita memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia

dalam waktu singkat. Baik saat menikmati makanan, baru bangun tidur, sebelum tidur, bahkan ketika berada di toilet, kita dapat dengan mudah mengakses dunia maya. Namun, aktivitas browsing yang dilakukan secara berlebihan tanpa adanya batasan dan pemikiran dapat memberikan dampak negatif yang berdampak pada kualitas hidup, karena kita terfokus pada dunia maya. Media sosial mirip dengan senjata bermata dua, di satu sisi platform ini menawarkan banyak manfaat dan kemudahan untuk masyarakat. Namun di sisi lain, media sosial juga membawa banyak konsekuensi buruk.

Penggunaan berlebihan terhadap platform media sosial memberikan pengaruh besar terhadap remaja, salah satunya yaitu kesehatan mental (Regita, Luthfiyyah, & Marsuki, 2024). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan dimana individu mampu mengatasi stres normal kehidupan, produktif secara sosial, dan dapat berkontribusi dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek mulai dari kecerdasan emosional hingga kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan kehidupan sehari-hari. Gangguan kesehatan mental pada remaja sering kali tidak disadari karena kerap dianggap sebagai perubahan suasana hati atau perilaku yang wajar (Javed, et al. 2020). Namun, beberapa tanda seperti rasa lelah yang terus-menerus, gangguan pada pola tidur dan makan, perasaan kosong secara emosional, serta pola pikir negatif yang berkepanjangan sebenarnya perlu mendapat perhatian serius. Sayangnya, stigma yang masih melekat di masyarakat membuat kondisi ini sering diabaikan dan tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai gejala awal gangguan kesehatan mental sangat penting agar pencegahan dan penanganan dapat dilakukan sejak dini.

Gangguan kesehatan mental ini sering tidak dikenali dan disadari oleh penderitanya. Berbagai jenis gangguan kesehatan mental yang sering terjadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024), diantaranya:

1. Gangguan kecemasan atau Generalized Anxiety Disorder (GAD), adalah kondisi mental yang ditandai dengan rasa cemas berlebihan yang berlangsung terus-menerus dan sulit dikendalikan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu kecemasan akibat paparan informasi yang terus-menerus serta tekanan sosial untuk selalu tampil sempurna. Remaja sering merasa khawatir tertinggal (FOMO) atau takut tidak diterima secara sosial, sehingga memperparah rasa cemas yang sudah ada.
2. Depresi, yaitu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang berlangsung lama serta hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari. Media sosial dapat memicu depresi melalui perbandingan sosial dengan kehidupan orang lain yang terlihat lebih baik. Konten yang menampilkan standar kecantikan atau gaya hidup ideal dapat menurunkan rasa percaya diri, sehingga menimbulkan perasaan sedih, tidak berharga, dan kehilangan minat terhadap aktivitas.
3. Gangguan Psikosis, yaitu kondisi mental yang menyebabkan seseorang kesulitan membedakan antara realistik dan imajinasi. Paparan konten negatif, informasi yang tidak akurat, atau berlebihan di media sosial dapat memengaruhi cara berpikir dan persepsi realitas seseorang. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memperburuk gejala seperti kecurigaan berlebihan, pikiran tidak rasional, atau menarik diri dari lingkungan sosial.
4. Gangguan Bipolar, adalah gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrem antara fase mania dan depresi. Media sosial dapat memperburuk

perubahan suasana hati pada penderita bipolar. Paparan konten yang memicu emosi secara cepat dapat meningkatkan fase mania (terlalu aktif dan impulsif) maupun memperdalam fase depresi (sedih dan putus asa), terutama jika penggunaan tidak terkontrol.

Berdasarkan berbagai dampak diatas, diperlukan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial. Berikut enam cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kecanduan serta gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial menurut psikolog (Enka, 2024):

1. **Buat komitmen dengan diri sendiri**
Menentukan batasan waktu dalam menggunakan media sosial setiap hari dapat membantu mengurangi risiko kecanduan. Dengan adanya komitmen diri, seseorang dapat melatih kemampuan mengontrol penggunaan media sosial secara lebih disiplin.
2. **Perbanyak aktivitas di dunia nyata**
Mengurangi ketergantungan pada media sosial dapat dilakukan dengan memperbanyak kegiatan langsung, seperti olahraga atau menekuni hobi baru. Aktivitas fisik dan interaksi nyata membantu mengalihkan fokus dari dunia digital.
3. **Pelajari hal baru dan buat target**
Menyusun target untuk mempelajari ketrampilan baru di luar media sosial dapat membantu mengurangi waktu penggunaan gadget. Selain itu, pencapaian target tersebut juga dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri.
4. **Sadari kelebihan dan keterbatasan diri**
Memahami potensi dan kekurangan diri sendiri dapat mencegah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Hal ini penting untuk membangun penerimaan diri dan menjaga kesehatan mental.
5. **Evaluasi informasi yang didapat**
Penting untuk memilah dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari media sosial. Mengonsumsi konten dari sumber terpercaya serta menghindari informasi negatif atau tidak relevan dapat membantu menjaga kondisi psikologis.
6. **Journaling untuk mengelola diri**
Menulis jurnal dapat menjadi sarana untuk memahami perasaan dan pikiran secara lebih mendalam. Kegiatan ini membantu mengenali pola perilaku serta menjaga keseimbangan emosional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan remaja, terutama dalam hal kesehatan mental. Di satu sisi, media sosial mempermudah komunikasi serta akses terhadap berbagai informasi, namun di sisi lain penggunaannya yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat memicu munculnya gangguan mental seperti kecemasan, depresi, psikosis, hingga bipolar. Dampak tersebut semakin diperkuat oleh adanya paparan konten negatif, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, serta tekanan untuk selalu tampil ideal di dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dalam mengelola penggunaan media sosial serta dukungan dari lingkungan sekitar agar remaja dapat memanfaatkannya secara bijak tanpa mengabaikan kesehatan mentalnya.

REFERENSI

- Enka. (2024). *Psikolog Beberkan 6 Tips Hindari Kecanduan Medsos demi Mental Sehat*. Diakses pada tanggal 29 januari 2024. <https://rsj.acehprov.go.id/berita/kategori/artikel>
- Javed, et al. (2020). The Coronavirus (COVID-19) Pandemic's Impact on Mental Health. *The International Journal of Health Planning and Management*. 35(5), 993–996.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Gangguan Kesehatan Mental, Semakin Ngetren dan Perlu Diwaspadai*. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Kesehatan mental: Pentingnya dukungan dan perawatan*. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/>
- Mubarok, S., Kurniawan, H., Wulandari, D. P., & Suharyat, Y. (2022). Media Sosial Sebagai Media Pendidikan Islam. *Jurnal Telangke Ilmu Komunikasi*. 4(1), 1–15.
- Pasenrigading, A. R., Nur, H., & Daud, M. (2025). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Diri dan Pembentukan Identitas Remaja. Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 2025: 2, 68-81.
- Putri, I., dkk. (2022). Media Sosial Sebagai Media Pergeseran Interaksi Sosial Remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*. 2022: 2, 01.
- Regita, E., Luthfiyyah, N., & Marsuki, N. R. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Diri dan Pembentukan Identita. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(1), 46-52.
- Salsabila, U. H., Mustika, L. A., Utami, S. D., & Ikhsan, Muhammad Nurul Hasibuan, N. B. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Equilibrium. Jurnal Pendidikan*. 11(2), 140–146.
- Supiana, N., et.al.(2025). Meningkatkan Kesehatan Mental Remaja Melalui PIK-R. Universitas Nahdlatul Wathan Matara. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*. 5 (2) 143-149.